

**ЎЗБЕК ТИЛИДА “МАРДЛИК” КОНЦЕПТИНИ ПРАГМАТИК
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Шокиров Шерали

Андижон давлат университети доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109470>

Аннотация: Мақолада семиотиканинг муҳим тармоқларидан бўлиши прагматика ва бу тушунчанинг ўзбек тилидаги гапларда унинг намоён бўлиши ҳақида мулоҳаза юрилади. Ўзбек тили материали асосида “мардлик” концептини мазмун-моҳиятини аниқлаш ва матнда қўлланиш хусусиятларини семантик-прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этишдан иборат.

Калит сўзлар: синтагматика, парадигматика, лексик-семантик майдон, ретсептор, полисемантик, интенсивлик, сема.

Аннотация: В статье речь идет об особенностях прагматики как отрасли семиотики и её проявление в предложениях узбекского языке. Он основан на материале узбекского языка для определения содержания концепта «мужественность» и изучения особенностей его использования в тексте с семантико-прагматической точки зрения.

Ключевые слова: синтагматика, парадигматика, лексико-семантическое поле ретсептор, полисемантический, интенсивность, сема.

Annotation: The article discusses the properties of pragmatics as a branch of semiotics and its expression in the utterances of the Uzbek language. It is based on the material of the Uzbek language to determine the content of the concept of "courage" and to study the features of its use in the text from a semantic-pragmatic point of view.

Key words: syntagmatics, paradigmatics, lexical-semantic field, retseptor, polysemantic, intensity, seme.

Прагматика – семиотиканинг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, тилшуносликнинг нутқ жараёнида пайдо бўладиган лисоний ҳосилаларнинг қўлланишини ўрганувчи соҳасидир. Бошқача айтганда, прагматика ифодаланаётган фикр билан сўзловчи ва инсон фаолиятини англатувчи контекст ўртасидаги муносабатларни ўрганувчи соҳадир.

Семиотиканинг асосчиларидан бири Ч. Моррис семиотиканинг уч тармоғини ажратиб кўрсатади: 1) сўзнинг ўзи англатаётган нарса (семантика)га, 2) сўзнинг бошқа сўзларга бўлган муносабати (синтактика) ва 3) сўзнинг нутқ иштирокчиларига(прагматика) нисбатан бўлган муносабати.

Агар семантика сўзловчи нимани гапираётганини англатса, синтактика у қай тарзда гапираётганини англатади, прагматика эса унинг (сўзловчининг) нега ундай гапираётганини ифодалайди.

Нутқ фаолияти қуйидаги уч компонентдан иборат бўлади: сўзловчи, мурожаат қилинаётган адресат (суҳбатдош), нутқда ифодаланётган ахборот (шу жумладан, пресупозиция (нутқдан фаҳмланадиган маълумот), берилаётган ахборот мақсади, нутқ вазияти, нутқ иштирокчиларининг шахсий муносабатлари. Бу компонентлар нутқда акс этаётган қатор категориялар орқали ифодаланади, яъни улардан бири сўзловчига қаратилган, бўлса, иккинчиси тингловчига (берилаётган информацияга), учинчиси эса нутқ иштирокчиларининг ўзаро шахсий муносабатларига (муомала маданияти, стилистик воситалар)га қаратилади.

Нутқ типологияси – маълум мақсадга йўналтирилган нутқ фаолияти сўзловчининг мақсадлари асосида белгиланади. Нутқ информатив ва ноинформатив характерда бўлиши мумкин. Ноинформатив характердаги нутқ (сўлашув) тингловчига аниқ бир мақсадли информация бермайди, балки суҳбатдош билан бўладиган салом-алик, ҳол-аҳвол сўрашуви ёки об-ҳаво ҳақидаги маълумотлардан ташкил топади ва улар суҳбатдош билан контакт ўрнатиб олиш учун хизмат қилади. (Масалан, - “мардларча олишасизми, - садағангиз бўлай., - чин сўзми? - Албатта каби).

Информатив характердаги нутқ тингловчига бирон-бир маълумот (хабар) етказиш ёки ундан ана шундай хабарни олишга қаратилган бўлади. Улар оддий хабарни англатиши (Мард бўл!) буйруқ, ваъда ёки илтимос (мардларча сўзимда тураман) ёки саволни ифодалаши мумкин (мардларча донг таратганми?)

Гапнинг барча турлари асосий информация ташувчи етакчи феъл семантикаси ва феъл шакли асосида шаклланади. Прагматика эса турли нутқ элементларини – нутқда қўлланиладиган ёрдамчи воситалар – менимча, эҳтимол, ҳайриятки, албатта, ахир, ҳам каби воситаларнинг моҳиятини чуқурроқ таҳлил қилиш билан шуғулланади.

Ўзининг семантик маъноси билан бир қаторда айтилган гап (фикр) ўзининг прагматик маъносига эга, яъни прагматик вазифани ҳам бажаради. Масалан, бирор ишни қилишга қодир кишига айтган “буларни бажаришга сенда мардлик етишармикан” деган гапи ортида вазиятга кўра “Бу ишларни бажаришда ақл билан иш тут” деган маъно ҳам англашилади. Бу унинг прагматик маъносидир.

Гапнинг семантик маъноси унинг функционал-прагматик маъносига тўла мос тушмайдиган ҳолатлар ҳам учраб туради. Масалан, мард одам гапни юзга айтади гапи орқамдан гапирма! маъносини тақозо қилади.

Бундай типдаги гаплар лисоний, мантиқий асосда, нутқ вазияти тақозоси билан боғлиқ ҳолда ҳосил бўлади. Масалан: мардлингни билардим! – сўзингни устидан чиқдинг! Бу гапда лингвистик пресуппозиция ўрин олаяпти, яъни икки иборанинг синонимик қатори ҳосил бўлаяпти.

- Унинг мардлиги иккинчи жаҳон урушида билинган? – 1941-45 йилларда бирга бўлган. Бу гапда мантиқий пресуппозиция ҳодисаси ўрин олаяпти, яъни янгиликни йил асосида аниқлаяпти.

- Мардлик кўрсатасанми? Бу гапда ишни охиригача бажар! маъноси англашилапти, яъни ситуатив пресуппозиция ҳодисаси кузатилаяпти.

Бирон нарсанинг етишмаётгани ёки камлиги ҳақидаги эслатма ўша етишмаётган нарсани тўлдириб қўйиш зарурати ҳақидаги истакни ифодалаши мумкин. Масалан: Қийинчиликларни мардларча енгди гапида номардлик қилмади деган маъно ифодаланади.

Ушбу вазиятда семантик жиҳатдан гўё ортиқчадек туюлган фикрларни ёрдамчи воситалар орқали ифодаланган прагматик маъноли гаплар деб аташ мумкин. Масалан, “Ие, мардлик қилмадингми? деган гапда прагматик жиҳатдан рўпарангизда турган одам сизга хиёнатини англатса, семантик жиҳатдан сизнинг ҳайронлигингиз ифодаланаяпти. Бундай гаплар нутқнинг турли жанрларида кенг миқёсда қўлланилади. Улар турли-туман стилистик ифода воситалари орқали англашилади.

Тилда бундай гапларнинг кўрсаткичлари (индикаторлари) шаклланган. Сўроқ юкламаси “-ми”нинг қўлланиши ана шу кўрсаткич вазифасини бажарса, “ие” сўзи сўзловчининг ҳайронлигини англатади. Бундай гаплар кўчма манода қўлланилиб, ўзига хос метафора вазифасини ҳам бажариши мумкин. Бундай гапларни конвенционал характердаги гаплар деб атайдилар. **Бу мардлик**, - деди генерал ниҳоят, - мен бу одамни қатл этолмайман. гапида “У жасорат кўрсатди” деган маънодаги мақтов ифодаланган. Бунда мулойимлик оттенкасини “мардлик қилмоқ” шаклидаги модаллик маъносини англатувчи феъл бажаради.

Семантик майдон нуқтаи-назаридан қараганда “мардлик” лексемасининг ядровий (марказий) маъноси эркак, ботирлик, жарсурсурлик сифатида тушунилади. З.М.Маъруфовни 1981 йилда ва А.Мадвалиевни 2020 йилида чоп этилган “Ўзбек тилининг изоҳли

луғати”ларида сифат сўз туркумига мансуб “мардлик” сўзининг қуйидаги асосий маънолари санаб кўрсатилади:

1. Мард эканлик; Сенинг элга садоқатингни, Мардлигингни билар эдим мен (Уйғун). 2. Мард кишиларга хос иш, хатти-харакат; Меним, Қодир Рустамов мардлик билан донг чиқарган жангчиларимиздан (Уйғун, Ҳаёт қўшиғи). 3. Кўрқишди билмайдиган; кўрқмас, ботир, жасур; Мард кишидан ўлим ҳам кўрқади (И.Раҳим, Чен муҳаббат). 4. Эр кишига хос ижобий фазилатларга эга, айтганининг устидан чиқадиган, танти, хотам; Ваъдага вафо қилмоқ – мардларга хос фазилат (Ғайратий). 5. Умуман, бирор ишни қила оладиган бирор и қлидан келладиган киши; Буларга ўз вақтида иссиқ чой дамлаб бериб турадиган марднинг ўзи йўқ (Ойдин, Бечора). 6. Саҳари мардон; (эрта тонг). Саҳари мардондан кетган Малишев ҳам қош қорайганда қайтди (Т.Рустамов, Мангу жасорат). 7. Мардон (эркак исми). 8. Мартларча, мардлар сингари; Табиий қийинчиликлар билан мардона олишган ва ўз мақсадига етган азаматларни ҳар қанча табрикласанг – оз (Газетадан).

9. Эркакча, эркакларга тегишли (оёқ кийим ҳақида); Чин арафа кечаси бутун дўконлар тонг маҳалигача очиқ бўлр, ҳайитга нарса олишга улгура олмаганлар шу кечаси мардона, заифона ва бачкана кавуш-махси.. сотиб олар эди (М.Муҳаммаджонов, Турмуш уринишлари). 10. МАРДОНАВОР (мардлардек, мардланча, мардона); Она-Ватан истиқболинг, саодатинг деб, Курашда мардонавор қарилар, ёшлар (Ғайратий).

Юқоридагиларни ўрганиб чиқиб “мардлик” концептининг ядро ва периферияларган ажратишга ҳаракат қилдик.

Концептнинг ядросида (базавий қатлами) “мардлик” семасига эга бўлган лексеманинг прагматик характери инсон табиатини, унинг ҳиссиётларини ва умумий психик ҳолатини тушунишда ҳам намоён бўлади. Бунда “мардлик” семантикасини ифодаловчи сўзлар ёки сўз бирикмалари кўплаб ҳиссёт ва туйғу элементларини ифодалаши мумкин. “Мардлик” концептнинг яқин перифериялари ўзининг жисмоний ёки руҳий аламини очик кўрсатиш, шунингдек, ўзининг кучсизлигини шикоятлар, кўз ёшлари кўринишида очикдан-очик намоён қилиш мардликка зиддир. Бошқа тарафдан, мардлик баъзан ўзининг устунлигини исботлаш учун амалга ошириладиган шафқатсиз ҳаракатлар билан муносабатда бўлади. “Мардлик” концептнинг узоқ перифериялари эркакнинг жисмоний куч-қудрати, шунингдек, уни ишлатиш қобилияти эркак образининг ажралмас хусусияти ёки ҳам эркакка, ҳам аёлга хос бўлган жасурлик, ботирлик ҳисобланади.

“Мардлик” лексемалар нутқда турли стилистик восита сифатида ҳам қўлланиши мумкин. Масалан, бу лексемадан метафорик ва метонимик моделлар яшаш орқали нутқда қўллаш мумкин.

Масалан, “Мардлик – эр кишига хос фазилат” метафорик модели инсон тасаввурини жасурлик ва ботирлик ўлчамларига эга бўлган объект сифатида юзага чиқаради. М.: Вадага вафо қилмоқ – бу мардлик.

Метафорик моделлар билан бир қаторда “мардлик – инсон (одам)” типигаги метонимик моделлар ҳам қўлланилади. М.: Йигитга йиғи ярашмайди - Йигитга мардлик ярашар.

Юқорида зикр қилинган мулоҳзаларга таянган ҳолда таъкидлаш мумкинки, “мардлик”ка таҳдид қилиш, зарар келтириш, синдириш мумкин. Уни ғазаблантиришади, яралашади, йўқотиб қўйишдан қўрқишади, бироқ йўқотишади, ундан маҳрум бўлишади, ўғирлашади, қайтариб олишади, у барбод бўлади, уни алиштириш, сақлаш мумкин, у ҳар доим мағрурлик предметлардан бири сифатида лисоний тадқиқот учун объект сифатида хизмат қилади. “Мардлик” семасига эга бўлган лексемалар турли сўз туркумларига мансуб бўлган лексемалардан бўлиб, унга ёндош бўлган коннотатив маъноларни ҳам ифодалаб ўзининг прагматик хусусиятларини намоён қилади. У нутқда қўлланганда унинг прагматик характери (коннотатив маъноси) доим унга ҳамроҳ сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.Искандарова. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони). - филол. фанлари док. автореферат-Т.1999.
2. А.Собиров.Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш.- Т.Маънавият.2004.
3. Ш.И.Шокиров “Турли тизимли тилларда “кўз” лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси” ф.ф.ф док. автореферат-Т.2020.
4. М.Мадвалиев. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V- жилд, Т., 2020. - 402-404б.
5. З.М.Маъруфов.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II- жилд, М.,1981. – 634-635 б.
6. Апресян Ю.Д. Коннотация как часть прагматики слова. М.,1988.
7. Вежбицкая, А. Из книги «Семантические примитивы» [Текст] / А. Вежбицкая // Семиотика. Антология. — М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. - С. 242-270.
8. Маслова, 1989]). Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику. 3-е изд., испр. М., 2007. 296 с.
9. Моррис,Ч. У. Основания теории знаков [Текст] / Ч. У. Моррис // Семиотика: Антология. - Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. - С. 45-97.